

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI DAN KARAKTERISTIK BANK TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (2012-2017)

Rudi Aryanto¹, Syaeful Windiarto²

^{1,2}UIN Palembang

¹windiartosyaef@gmail.com

²rudiaryanto2000@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Inflasi

PDB

CAR

FDR

NPF

BOPO

Ukuran Perusahaan

ROA

DOI:

10.5281/zenodo.1474183

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia dari periode 2012 hingga 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro seperti inflasi, produk domestik bruto, serta variabel karakteristik bank termasuk rasio kecukupan modal (CAR), rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR), pembiayaan *non-performing* (NPF), biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) dan ukuran perusahaan pada variabel profitabilitas bank, yaitu ROA. Sampel diambil dari 5 dari 11 populasi bank umum syariah selama periode 2012 hingga 2017 dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam memecahkan masalah. Berdasarkan analisis, penelitian ini menemukan bahwa variabel ekonomi makro, yaitu inflasi dan produk domestik bruto (FDR) tidak berpengaruh pada return on asset (ROA); untuk variabel-variabel karakteristik bank seperti rasio kecukupan modal (CAR), rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) dan pembiayaan *non-performing* (NPF) juga tidak berpengaruh pada profitabilitas bank-bank komersial Islam; Sebaliknya, biaya operasional pada pendapatan operasi (BOPO) dan ukuran perusahaan mempengaruhi variabel profitabilitas ROA.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.